

Төрехан Б.*магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Нұрпейісова М.Б.***т.ғ.д., профессор. т.ғ.д., Satbayev University, Алматы, Қазақстан***MONITORING OF THE MUDFLOW HAZARD IN ILE ALATAU****Torehan B.***Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Nurpeissova M.***professor, Doctor of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Алматы қаласының аумағында сел тасқандарынан болатын залалдың алдың алу үшін Іле Алатауындағы селдік бақылаудың автоматтандырылған жүйесінің сипаттамасы берілген.

Abstract

There is a description of the automated monitoring system of the mudflow hazard in Ile Alatau, that has been developed for the prevention of damage from mudflows in Almaty city.

Түйінді сөздер: сел қауіпінің мониторингі, сел тасқыны, ерте ескерту.

Keywords: monitoring of mudflow hazard, mud flows, early warning.

Кіріспе. «Сел» — бұл таулы аймақтарда нөсер жаңбырдан немесе мұздықтардың еруінен пайда болатын, тас, құм, балшық пен судың күшті ағындары. Сел ағындары Қазақстанның Алматы маңы өңірі халқы мен экономикасы үшін үлкен қауіп төндіреді. Бұл аймақта ірі сел апаттары 1921, 1956, 1963, 1977, 1982, 1993, 1999, 2006, 2014 және 2015 жылдары болған [1, 2]. Жаңбыр селі қалыптасатын ошақтар эрозияға ұшыраған ірі беткейлер (ірі опырмалардың сырғанау беттері, шашыраңқы сел түзілу аймақтары) сияқты кең аумақтарда да, сондай-ақ сызықты құрылымдарда — яғни шоғырланған сел түзілу ошақтарында да болады.

Сел қауіптілігін мониторингтеу немесе бақылау деп сел түзілу сипаттамаларын жүйелі түрде өлшеу, талдау және болжау, сел үдерісінің жүру барысын бақылау, селдің уақыт пен кеңістіктегі сипаттамаларын болжау, сондай-ақ сел қауіпі немесе сел ағынының туындауы туралы ерте хабарлау түсініледі.

Ал, сел қауіпін *автоматтандырылған бақылау* және сел қауіпі туралы ерте ескерту жүйелері шетелдерде табысты қолданылып келеді. еңбегінде мұндай жүйелерді Қазақстанда құрудың мәселелері мен мүмкіндіктері қарастырылған. Бұл мақалада [3] Алматы қаласы аумағына қауіп төндіретін Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Аксай өзендерінің алаптарында жобаланған сел қауіптілігін мониторингтеу және ерте ескерту жүйесінің сипаттамасы берілген.

Сел қауіптілігін мониторингтеу жүйесін құру және оның жұмыс істеуінің негізгі қағидаттары. Сел қауіптілігін

автоматтандырылған мониторингтеу жүйесі сел қауіпі жоғары кезеңде (мамыр айының ортасынан қыркүйек айының ортасына дейін) тәулік бойы, үздіксіз режимде жұмыс істеуі тиіс. Қыс мезгілінде кейбір датчиктер мен станциялар консервацияланады. Мониторинг станцияларының бір бөлігі бұл уақытта алынып, қоймада сақталуы

мүмкін. Сол жерде олардың техникалық қызмет көрсету жұмыстары да жүргізіледі. Сондықтан мұндай станциялар тасымалдауға ыңғайлы, оңай орнатылып және тез бөлшектенетін болуы қажет.

Сел қауіптілігі туралы автоматтандырылған хабар беру жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексеру әр 5 минуттан аспайтын аралықта жүргізілуі керек. Жаңбырлы селдердің қауіптілігін автоматтандырылған мониторингтеу жүйесі маусымдық қар шекарасының орналасуы, нөлдік изотерма биіктігі, сел түзілуге бейім топырақтардың бар болуы мен көлемі және олардың алдын ала ылғалдану деңгейі, өсімдік жамылғысының жағдайы, сұйық жауын-шашынның қарқындылығы мен ұзақтығы туралы ақпаратқа негізделуі тиіс.

Сел қауіптілігін болжау кезінде метеорологиялық параметрлердің жиынтығын және олардың өзара әсерін қарастыру қажет. Мысалы, жауын-шашынның түсуі ауа температурасының төмендеуіне әкеледі; температураның төмендеуі нөлдік изотерманың орнын өзгертеді; нөлдік изотерманың төмендеуі жауын-шашынның фазалық күйінің өзгеруіне себеп болуы мүмкін; күшті жауын-шашынның жер бетіне және жерасты сулардың ағысына әсер етіп, сел түзілуінің тоқтауына алып келуі ықтимал.

Мониторинг пункттерінің орналасқан жері сел ошақтарына барынша жақын болуы тиіс. Қауіпсіз кезеңде жаңбырлы сел қауіптілігін автоматтандырылған мониторингтеу жүйесі мемлекеттік метеорологиялық қызмет станцияларының бақылау режимінде жұмыс істеуі керек.

Бақыланатын параметрлер құрамы.

Жарылу қауіпі бар мұздық көлдердегі мониторинг станциялары келесі параметрлерді өлшеуі тиіс: ауа температурасы; жауын-шашын мөлшері; көл суының температурасы; көл деңгейі; көл деңгейінің өзгеру жылдамдығы; көлге құятын судың көлемі; көлден шығатын судың шығыны; көл жиегіндегі

топырақтың температурасы; көл жиегіндегі топырақтың ылғалдылығы; сейсмодатчик; сел жүру датчигі.

Сел қауіптілігін автоматтандырылған бақылау жүйесіне төрт түрлі станция кіреді (1 және 2-суреттер): мореналы-мұздық көлдердегі станциялар, сел ошағындағы станциялар, сел арналарындағы станциялар және селден қорғау бөгеттеріндегі станциялар.

Мониторинг станцияларынан алынған деректер сымсыз желі арқылы орталық диспетчерлік пунктке беріледі. Бұл пункт деректерді жинауға және өңдеуге арналған сервермен, өлшеу және бейнебақылау нәтижелерін визуализациялауға арналған мониторлармен жабдықталған оператордың автоматтандырылған жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі [4].

1-сурет. Сел қауіпін бақылаудың схемасы

2-сурет. Бақылау станцияларының түрлері

Келесі 3-суретте Іле Алатауындағы Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендерінің алаптарында жобаланған мониторинг станцияларының орналасу орындары көрсетілген. Барлығы 8 станция мұздық көлдерінде, 6 станция

сел түзілу ошақтарында, 10 станция сел арналарының бойында және 5 станция селден қорғайтын бөгеттерде орнату көзделген.

3-сурет. Сел қауіптілігін бақылау пункттерінің орналасуы

Төтенше жағдай туралы дабыл сиреналары дыбыстық сигналмен қатар дауыс арқылы хабарламалар беруі тиіс. Дыбыстық сигналдың таралу қашықтығы кемінде 1 км болуы қажет. Тұрақты электр қуаты көзі жоқ жерлерге орнатылған станциялар жергілікті жағдайларға байланысты автономды энергиямен қамтамасыз ету жүйелерімен (күн батареялары, жел генераторлары, аккумуляторлар) жабдықталуы тиіс. Жүйе станцияны кем дегенде 6 ай бойы үздіксіз электрмен қамтамасыз етуі керек.

Станциялардан орталық серверге деректерді беру жүйесі жергілікті радиосигналдың өту жағдайына байланысты УКВ немесе КВ радиоканалдары арқылы немесе спутниктік байланыс арқылы жүзеге асырылады. Деректерді беру тәсілі жүйені жобалау кезеңінде анықталады.

Барлық құрылғылар сыртқы әсерлерден қорғалған болуы тиіс. Қорғалмайтын аумақтарға орнатылатын құрылғылар бұзақылық әрекеттерден (вандализмнен) қорғайтын арнайы қорғауға ие болуы қажет [5].

Байланыс және деректерді беру құралдары. Бақылау станцияларынан басқару орталығының серверіне деректерді беру үш тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін:

1. УКҚ радиобайланысы;
2. мобильді GSM байланысы;
3. мобильді спутниктік байланыс.

Деректерді УКҚ радиобайланысы арқылы беру мүмкіндігі мониторинг станциясының орналасқан жерінің бедеріне байланысты. Қазіргі уақытта «Қазселқорғау» мекемесінің барлық бекеттерінде байланыс 136–174 МГц диапазонында УКҚ арқылы жүзеге асырылады. GSM байланысын пайдалану үшін мониторинг станциясы ұялы байланыс қамту аймағында орналасуы қажет. Қазіргі уақытта ұялы байланыс Кіші және Үлкен Алматы өзендері алаптарының таулы және орта таулы аймақтарында, сондай-ақ Қарғалы және Ақсай алаптарының төменгі таулы бөліктерінде қамтамасыз етілген.

Қорытынды. Автоматтандырылған жүйе: кезекші, дабыл, және төтенше жұмыс режимдерін қамтамасыз етуі тиіс. Кезекшілік режимінде мониторинг станцияларынан деректер орталық серверге тәулігіне 4 рет беріледі. Дабыл режимі жауын-шашынның түсуі болжанған кезде және мореналық көлдердің толу деңгейі шекті мәнге жеткенде қосылады. Бұл жағдайда деректер әр сағат сайын жіберіледі. Дабыл режимі оператордың бұйрығы бойынша, қауіпті жағдай туындаған станциялар үшін іске қосылады.

Төтенше режим сел қауіпінің «қызыл» деңгейі жарияланған кезде, бақыланатын параметрлер шекті мәннен асқанда, алдағы сағаттарда сел жүру қауіпі нақты болған жағдайда, сондай-ақ селді анықтау датчигі іске қосылғанда қосылады. Қауіпті нысандардан деректер әр минут сайын беріледі. Төтенше режим автоматты түрде немесе оператордың бұйрығымен қосылады.

Әдебиеттер

1. Лаптев В.И. Описание селевого потока 3-4 августа 1977 г. в бассейнах рек Кумбельсу и Большой Алматинки // Селевые потоки. – 1990. – № 5. – С. 55-59.
2. Попов В.И., Степанов Б.С., Мочалов В.П. Селевые явления 3–31 августа 1977 г. в бассейне р. Большая Алма тинка // Селевые потоки. – М.: Гидрометеоздат, 1980. – № 4. – С. 57–63.
3. Медеу А.Р. Селевые явления Юго-Восточного Казахстана: Основы управления. – Алматы, 2011. – 284 с.
4. Замай В.И. Методы и технические средства мониторинга селевой опасности горных территорий // Проблемы автоматизации и управления. – 2015. – № 1. – С. 148-157
5. Медеу А.Р., Баймолдаев Т.А., Киренская Т.Л. Селевые явления Юго-Восточного Казахстана: Антология селевых явлений и их последствий. – Алматы, 2016. – 576 с.